

ZIRHLI QALQON

ILMIY – AXBOROT JURNALI

№ 28 (42)/2025- yil mart

TAHRIR HAY'ATI

Bosh muharrir - bilim yurti boshlig'i, dotsent, polkovnik Shavkatbek Xusanbayevich Mamajonov.

Mas'ul muharrir - bilim yurti boshlig'ining o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, h.f.d. (DSc), professor, polkovnik Sobirjon Sayipjanovich Abdurayimov.

Tahrir hay'ati a'zolari:

Bilim yurti ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkil etish bo'limi boshlig'i, h.f.f.d. (PhD), podpolkovnik Shamudinov Sharafiddin Kamalovich;

Ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkil etish bo'limi katta ilmiy xodimi h.f.d. (DSc), k.i.x., QK xizmatchisi Sultanov Denis Igamberdiyevich;

Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i p.f.f.d. (PhD), mayor Raximov Farrux Boltayevich;

MV XHX BB boshlig'ining o'rinbosari s.f.f.d. (PhD), polkovnik Usmonov Sirojiddin Safarovich;

Bilim yurti ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkil etish bo'limi boshlig'i, f.f.f.d. (PhD), kapitan Ishpo'latov Inoyat Saparovich;

O'zbekiston Davlat Jahon tillar universiteti Ispan tili amaliy fanlari kafedrasini mudiri, fil.f.d. (DSc), professor Baxronova Dilrabo Keldiyarovna;

Fag'ona davlat universiteti o'qituvchisi f.f.f.d. (PhD), Buzrukova Dilorom Mamirxonovna;

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini mudiri k.f.n, dotsent, QK xizmatchisi Vorisova Ra'no Sobirovna;

Umumtexnik fanlar kafedrasini mudiri, t.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Yunusov Baxtiyor Abdullayevich;

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini professori, k.f.n., dotsent, QK xizmatchisi Hamroqulov G'ofurjon Begimqulovich;

Umumtexnik fanlar kafedrasini professori, t.f.n., dotsent, QK xizmatchisi Matmurodov Farhod Matqurbonovich;

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini dotsenti, p.f.f.d. (PhD), dotsent, QK xizmatchisi Ramonova Sadoqat Qomilovna;

Qo'shinlar kundalik faoliyati va qo'shinlarni boshqarish kafedrasini katta o'qituvchisi, t.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Nigmatov Zafarjon Zokirovich;

Umumtexnik fanlar kafedrasini dotsenti, t.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Gapparov Shokir Xasanovich;

Quruqlikdagi qo'shinlar havo hujumidan mudofaa kafedrasini katta o'qituvchisi t.f.n., dotsent, QK xizmatchisi Savriddin Nukritdin;

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini dotsenti, f-m.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Ulashov Jaxongir Zayniddinovich;

Tillar kafedrasini dotsenti, p.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Rahmonqulova Dilshoda Murodqoziyevna;

Tillar kafedrasini o'qituvchisi Juraboyeva Moxidil Maxmadaliyevna;

Chirchiq DPU kafedrasini dotsenti, Saitkulova Nazokat Ramxonovna;

O'R Jamoat xavfsizligi universiteti Qo'riqlashni muhandislik – texnik ta'minlash kafedrasini boshlig'ining o'rinbosari, t.f.f.d. (PhD), polkovnik Xursandov Elyor Dustbekovich;

Gumanitar fanlar kafedrasini boshlig'ining o'rinbosari p.f.f.d. (PhD), dotsent, podpolkovnik Xasonboyev Bekzod Valijonovich;

O'R QK Akademiyasi Harbiy razvedka kafedrasini boshlig'i o'rinbosari, h.f.f.d. (PhD), podpolkovnik Gilyajdinov Rafael Talgatovich;

Bilim yurti Texnik ta'minot kafedrasini o'qituvchisi t.f.d. (DSc), dotsenti, kapitan Xurramov Akbar Ilhomovich;

O'R QK Mudofaa va harbiy xavfsizlik muammolarini o'rganish ilmiy tadqiqot instituti ilmiy axborotlar bo'limi boshlig'i, h.f.f.d. (PhD), k.i.x, podpolkovnik Raxmatbayev Ravshan Jumabayevich.

Mas'ul kotib – Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini dotsenti, f-m.f.f.d. (PhD), QK xizmatchisi Raxmanov Sayfidin Jo'raboyevich.

Texnik dizayner - Axborotlashtirish va multimedia markazi boshlig'i, katta texnik II - darajali serjant Abduraxmonov Voxitjon Musalimxonovich

Mazkur jurnal bilim yurtining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining

2021-yil 4-iyun kuni 300/5 qaroriga asosan harbiy, pedagogika, siyosiy va tarix fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan ilmiy-axborot jurnalidir.

Jurnalga O'zbekiston Respublikasi kuch tuzilmalari tasarrufidagi hamda boshqa vazirlik va idoralarning oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, doktorant, mustaqil izlanuvchilari, magistrleri, tinglovchilari, kursantlar va qo'shinlar ofitserlari tomonidan tayyorlangan ilmiy maqolalari kiritilgan.

Jurnaldagi maqolalarda Qurolli Kuchlarning qurilishi va isloh qilinishi, pedogogika va fanlarning innovatsion yondashuvlarining turli jihatlarini yoritiladi.

Jurnaldagi maqolalardan to'liq yoki qisman foydalanilganda “Zirhli qalqon” ilmiy-axborot jurnalidan olinganligi ko'rsatilishi shart.

Muallif fikri tahririyat nuqtai nazaridan farq qilishi mumkin. Maqolalardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar shaxsan mas'uldir.

Jurnalda chop etilgan maqolalar bo'yicha taklif va mulohazalarni quyidagi manzilga yuborishingiz mumkin:

Indeks: 111715, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri Amir Temur ko'chasi - 15, Chirchiq OTQMBY.

Tel.: (+99870) 716-50-50. Faks: (+99870) 716-50-07. E-XAT: kanselyariya.chvtkiu@exat.uz.

© O'R Mudofaa vazirligi, Chirchiq OTQMBY nashriyoti 2025-yil mart Jurnal 446 bet (223 varaq) dan iborat.

TURAPOV D.Y. Parashut tizimlarining yaratilish va rivojlanish tarixi 202

HARBIY TEXNIKA VA QUROL - YAROG‘LAR

TURG‘UNBOYEV B.I. Havo hujumidan mudofaa vositalarini modernizatsiya qilishda o‘ziyurar zenit qurilmasi ZSU-23-4M “Shilka” ni o‘rni 207

SHARIPOV L.H. Rossiya va ukraina urushida minomyot bo‘linmalarini qullash tajribalari 213

TUXTAMURODOV A.A. Batareyaga qarshi kurash jangida elektron optik, radiolokatsion va tovush razvedka stansiyalarini qo‘llashning tajribalari tahlili 216

RAZAKOV SH.X. Harbiy yuk avtomobillarining ichki yonuv dvigatellaridagi yoqilg‘i tejamkorligini aniqlashning eksperimental tadqiqotlari, hamda yonilg‘i sarfini me‘yorlashtirish usullari 224

TOG‘AYEV I.CH. Zamonaviy zirhlangan nimchalarda qulaylik va himoyalashning samaradorligini oshirish usullari 230

КУБАЕВ З. Н., ЗОИРОВ М.А. Перспективные компоновки современного танка 237

OCHIQ VAHS VA MUNOZARA MINBARI

ATABULLAYEV J.J. Совершенствование и изменение образцов артиллерийских систем в Вооруженных Силах иностранных государств 244

МУСИНОВ Ж.Р. Становление и динамика национально государственной идентичности в рамках интерактивной международной среды 252

NURULLAYEV A.A. Harbiy xavsizlikni ta‘minlashda harbiy-psixologik jarayonlar 258

ЭЛБОЕВА Ш.Б. Замонавий олимпиада: уларнинг фан ва жамият ривожиди тутган ўрни 264

BURANKULOVA N.M., JALOLOV O.A. Harbiy xizmatchilarda shovqindan kelib chiqadigan eshitish qobiliyatini buzilishi tashxislash, davolash va profilaktikasiga zamonaviy qarashlar (adabiyotlar sharhi) 268

МАМЕДОВ Р.А., КАМБАРОВ Ш.А. Развитие военной стратегии в обозримой перспективе 277

RO‘ZIQULOV A. Afg‘onistonda amaldagi “Tolibon” hukumatining ekstremistik va terroristik tashkilotlarga nisbatan munosabati 283

RASHIDOV R. 2021-yilda “Tolibon” harakatining Afg‘onistonda hokimiyatga qayta kelishi jarayonlari 289

ЭЛМУРАДОВА Л. Синтаксические средства русского языка и их функции в процессе создания документов .. 295

ХАЛМУХАМЕДОВ Д. Янги ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг концептуал асослари 306

АВУЛОВ М.Т. Основы применения беспилотных летательных аппаратов в интересах артиллерии 311

ULASHOV J.Z. Harbiy texnikalar elektr jihozlaridagi ba‘zi muammolarning matematik yechimlar tahlili 317

SATTAROV U.J. Zamonaviy harbiy mojarolarda modellashtirish va simulyatsiya vositalarini o‘rni va ro‘li 322

TASHMANOV Y.B. Kuzatuv kameralari videooqimlarida harakatni aniqlash usullari tahlili 327

HAYDAROV A.A. Xalq pedagogikasi usullaridan samarali foydalanish orqali kelajak avlodni yuksak ma‘naviy jihatdan tarbiyalash 333

SAITXODJAEV X. B. Jazo ijtimoiy hodisa sifatida: falsafiy tahlil 337

ABDURAXMANOV A.A. Harbiy jismoniy madaniyat va sport mutaxassislari hamda murabbiylarga qo‘yiladigan pedagogik talablar 344

BUZRUKOVA D.M., ORIBOYEVA N.SH. Bolalarda milliy muloqot xulqini shakllantirishda badiiy adabiyotlardan foydalanish 348

UMAROV M.M. Nutq madaniyatidan foydalanishning o‘ziga xosligi 352

ALIMOV M.M. Kursantlarning kasbiy madaniyatiga o‘qitishning innovatsion tamoyillarining ta‘siri 355

БАЙДАДАЕВ И.Ш. Kursantlarning janogvar-axloqiy sifatlarini rivojlantirish йўллари (хорижий тажрибаси асосида) 363

МАХМУДОВА О.Т., МАМАДЖОНОВА S. Badiiy adabiyot namunalari yordamida bolalar nutqini o‘stirish va korreksiyalash 369

TO‘RAYEV B.Z., YUSUPOV S.A. Muhim axborot infratuzilmalarida murakkab kibertahdidlarni aniqlash usullari 373

НАЗАРОВ А.Н. Сиёсий тараққийни таъминлашнинг концептуал асослари 383

FOZILOVA O.N., TESHABOYEVA SH.U. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitivligini rivojlantirishda o‘yin faoliyati 386

TURAXUJAYEV O.S. O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi xodim va harbiy xizmatchilariga joriy etilgan kiym kechak turlari 390

SAYDULLAYEV U.U. IIV qo‘shinlari maxsus taktik tayyorgarlik fanidan auditoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishda interaktiv metodlardan foydalanish 396

VOXOBOV N.G‘. Xalqaro aeroportlarning xavfsizligini ta‘minlashda profayling metodidan foydalanish 402

БУЛИШЕВ Ш.У. О развитии креативного мышления и познавательных способностей курсантов 405

ИСМАНОВ К.И. О базовых основах и развитии педагогического опыта по формированию навыков скоростной стрельбы у курсантов по неподвижным целям 411

KUCHKAROV B.T. Empatiya va madaniyatlararo muloqotning harbiy xizmat samaradorligiga ta‘siri 415

RAJABALIYEV S.E. Axborot xurujlari va milliy xavfsizlikka tahdidlar 418

РАЖАБОВ Р.Р. О важности пересмотра системы подготовки экипажей бронетанковой техники 422

XUDOYQULOV SH.B. Kamaz rusumli avtomobillarini harbiy qismda tutgan o‘rni va rivojlanish tendensiyasi 427

KUYIKOV SH.X. Zamonaviy geoaxborot tizimlari va ularning qo‘llanilishi 431

KUZATUV KAMERALARI VIDEO OQIMLARIDA HARAKATNI ANIQLASH USULLARI TAHLILI

Tashmanov Yerlan Baymatovich.

O‘R IIV Malaka oshirish instituti katta o‘qituvchisi (PhD), mayor.

Annotatsiya. Ushbu maqolada kuzatuv kameralarida harakatlanuvchi obyektlarni aniqlash va ularning xatti-harakatlarini kuzatish xamda xavfsizlik monitoringi sohalarda qo‘llanilishi tahlili. Shuningdek, harakatni aniqlashning tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash, optik oqim va fonni ayirish kabi asosiy usullarining afzalliklari, kamchiliklari, ishlash tamoyili va matematik ifodalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Kuzatuv kameralari, optik oqim, fonni ayirish, tasvirlar, xavfsizlik, monitoring, harakatni aniqlash.

Аннотация. В этой статье анализируется применение камер видеонаблюдения для обнаружения движущихся объектов и наблюдения за их поведением, а также мониторинг в области безопасности. Также рассматриваются преимущества, недостатки, принципы работы и математические выражения основных методов обнаружения движения, таких как обнаружение различий между изображениями, оптический поток и вычитание фона.

Ключевые слова: Камеры наблюдения, оптический поток, вычитание фона, изображения, безопасность, мониторинг, обнаружение движения.

Abstract. This article analyzes the use of video surveillance cameras to detect moving objects and monitor their behavior, as well as security monitoring. The advantages, disadvantages, operating principles, and mathematical expressions of basic motion detection methods such as detecting differences between images, optical flow, and background subtraction are also discussed.

Keywords: Surveillance cameras, optical flow, background subtraction, images, security, monitoring, motion detection.

Videooqimlarda harakat bor yoki yo‘qligini aniqlash ko‘pincha kuzatuv kameralari, xavfsizlik tizimlari va video tahlil sohalorida qo‘llaniladi.

Harakatni aniqlash texnologiyalari bilan jihozlangan kuzatuv tizimlari xavfsizlikni oshirish, resurslarni tejash va inson omili sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Bu texnologiya orqali kameralarda harakat aniqlanganda, ogohlantirish berish yoki tasvirlarni yozib olish faollashtiriladi [1].

Kuzatuv kameralarida harakatni aniqlash texnologiyasi imkoniyatlari quyidagicha:

- Harakatni aniqlash orqali kuzatuv tizimi o‘g‘irlik, noqonuniy kirishlar yoki boshqa xavfli vaziyatlarni tezda aniqlay oladi va ogohlantirish beradi;

-harakat paydo bo‘lganda signal tizimini ishga tushirish va xodimlarni xabardor qilish orqali xavfsizlikni oshiradi;

- harakat aniqlanganda videoyozuv boshlanishi orqali kameralarining doimiy yozuvga tushishiga hojat qolmaydi. Bu esa saqlash joyini tejaydi va tahlil qilish uchun faqat kerakli ma’lumotlarni qoldiradi;

-energiya sarfini ham kamaytirishga yordam beradi, chunki kameralar faqat kerakli paytlarda faol bo‘ladi;

- inson omiliga bo‘lgan qaramlik kamayadi. Kameralar orqali bir nechta joylarni bir vaqtda kuzatish imkonsiz bo‘lsa, harakatni aniqlash tizimlari diqqatni zarur paytlarda tortishga imkon beradi;

- xodimlar vaqtini samarali ishlatishga va kamdan-kam uchraydigan hodisalarni qidirishda sarflanadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.

Xozirgi kunda videooqimlarda harakatni aniqlashda tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash, optik oqim va fonni ayirish usullari keng qo‘llanilmoqda [2].

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usuli videooqimlarda harakat bor yoki yo‘qligini aniqlashning eng sodda va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulda

video oqimidagi ketma-ket kadrlar orasidagi piksel farqlari tahlil qilinadi va harakat bo‘lganda farqlar aniq ko‘rinadi [3].

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usulida birinchi navbatda videooqimdan ketma-ket kadrlar olinadi va bu kadrlar har birining harakati yoki harakatsizligi aniqlanishi uchun ishlatiladi. Har bir yangi kadr oldingi kadr bilan taqqoslanadi va piksellar orasidagi intensivlik (yorqinlik) farqi aniqlanadi. Bu hisoblash quyidagicha:

$$D(x,y)=|I_t(x,y)-I_{t-1}(x,y)|$$

Bu yerda: $D(x,y)$ — kadrlar orasidagi farqning absolyut qiymati, $I_t(x,y)$ — hozirgi kadrda piksellar intensivligi (yorqinligi), $I_{t-1}(x,y)$ — oldingi kadrda piksellar intensivligi (yorqinligi).

Harakatni aniqlash uchun harakatning sezilarli bo‘lishi lozim, shuning uchun piksel farqlariga ma’lum bir threshold (chegara qiymati) qo‘llanadi. Agar farq thresholddan katta bo‘lsa, bu harakat borligini bildiradi. Thresholddan kichik bo‘lgan farqlar etiborga olinmaydi.

$$D(x,y) > T$$

Bu yerda T — threshold (chegara qiymati).

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usulida harakatni aniqlash farq kattaroq bo‘lgan piksellarda harakat borligini ko‘rsatadi. Bu piksellar harakatli obyektlarni ko‘rsatishi mumkin. Olingan natijada faqat harakatlanayotgan joylar ajratib olinadi va tasvirlanadi. Harakat aniqlangandan so‘ng, harakatli piksellar o‘zaro birlashtirilib, obyektning harakat maydoni ajratib olinadi. Harakat maydoni aniqlanib, xavfsizlik tizimlariga signal berilishi yoki video yozish jarayoni faollashishi mumkin [5].

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usulining afzalliklari:

-oddiy va samarali usul bo‘lib oddiy va tez hisoblanishi sababli videooqimlarda harakatni aniqlashda samarali ishlaydi;

-hisoblash resurslarini kam talab qiladi (algoritmi oddiy bo‘lganligi uchun kam hisoblash kuchi talab qiladi, bu esa real vaqtda ishlash uchun juda mos keladi);

- videooqimlarda harakatni real vaqt rejimida aniqlash uchun yaxshi mos keladi, chunki kadrlar orasidagi farqlar darhol aniqlanadi.

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usulining kamchiliklari:

-Yorug‘lik o‘zgarishlari yoki tasodifiy shovqinlar noto‘g‘ri harakat sifatida qayd qilinishi mumkin. Masalan, yorug‘likning o‘zgarishi yoki kamera titrashi noto‘g‘ri harakat sifatida tan olinishi mumkin;

-kichik harakatlarni aniqlash qiyinligi (harakat juda kichik bo‘lsa yoki harakat juda tez sodir bo‘lsa, usul bunday holatlarni yaxshi aniqlay olmaydi);

to‘liq tasvirlarni qayta ishlashi (bu usul butun kadrni tahlil qiladi, shuning uchun katta yoki uzoq davom etadigan video oqimlar uchun samaradorligi kamayishi mumkin);

fon o‘zgarishlariga sezgirligi (fon tasviri o‘zgarib tursa (masalan, daraxtlarning shamolda tebranishi), bu usul noto‘g‘ri signalizatsiyalarni keltirib chiqarishi mumkin).

Tasvirlar orasidagi farqlarni aniqlash usuli videooqimlarda harakat bor yoki yo‘qligini tez va samarali aniqlash uchun ishlatiladigan oddiy va eng ko‘p qo‘llaniladigan yondashuvdir. Bu usulning afzalliklari uning soddaligi va samaradorligi bilan bog‘liq bo‘lsa-da, fon o‘zgarishlari va yorug‘likdagi o‘zgarishlar noto‘g‘ri signalizatsiyaga olib kelishi mumkin. Ushbu usul kichik tizimlarda va real vaqt rejimida harakatni kuzatish uchun juda mos keladi, lekin murakkab holatlarda qo‘shimcha usullar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin [6].

Optik oqim usulida videooqimlar yoki tasvirlar ketma-ketligi orasidagi harakatni aniqlash va kuzatish obyektlarning joylashuvi va yo‘nalishi o‘zgarishini hisoblashga asoslanadi. Ushbu usul sun‘iy intellekt va kompyuter ko‘rish tizimlarida keng qo‘llaniladi, ayniqsa, video kuzatuv, robototexnika va xavfsizlik sohalarida.

Optik oqim bir-biriga yaqin bo‘lgan ikki kadr orasidagi har bir pikselning harakatlanish tezligi va yo‘nalishini aniqlaydi. Bu harakatlar o‘rtasidagi o‘zgarishlarni tahlil qilib, obyektlarning qayerga harakatlanayotganini tushunish imkonini beradi.

Optik oqimning asosiy ishlash tamoyillari quyidagi bosqichlardan iborat:

-Har bir piksel harakati (Optik oqim algoritmlari har bir pikselning vaqt o‘tishi bilan qanday harakatlanganini kuzatadi. Kadrlar orasidagi farqlar orqali piksellar qaysi yo‘nalishda va qanday tezlikda harakatlanayotganini aniqlash mumkin);

-vaqt va fazo tahlili (Har bir pikselning fazodagi (joylashuvi) o‘zgarishi va vaqt bo‘yicha ketma-ketligi o‘rganiladi. Tasvirlar orasidagi farqlar tahlil qilinib, obyektlar harakatining umumiy oqimi aniqlanadi);

-yo‘nalish va tezlikni aniqlash (Optik oqim yordamida harakat yo‘nalishini va tezligini aniqlash mumkin. Bu obyektning qaysi yo‘nalishda harakat qilayotganini va uning tezligini baholashga yordam beradi).

Optik oqim usulining afzalliklari:

- Har bir piksel darajasida tahlil qilinishi tufayli optik oqim juda aniqlik bilan harakatni aniqlaydi, kichik va nozik harakatlar ham aniqlanadi;

-harakat yo‘nalishi va tezligini tahlil qilish orqali obyektlarning harakati haqidagi ma‘lumotlar qayta tiklanishi va ularning kelajakdagi joylashuvini bashorat qilish imkonini beradi;

-optik oqim video kuzatuv, robot texnikasi, avtonom transport vositalari va VR kabi sohalarda qo‘llanilishi.

Optik oqim usulining turlari:

-Raqamli optik oqim usuli (Kadrlar orasidagi harakatni raqamli tahlil qilish uchun algoritmlar foydalaniladi. Bu usul sun‘iy intellekt va mashina o‘rganish modellariga asoslangan holda ishlatiladi);

-piksellararo o‘zgarishlar usuli (Tasvirning har bir pikseli bo‘yicha harakatni o‘lchaydi va umumiy oqim xaritasini yaratadi. Bu harakatni aniqroq va to‘liq tahlil qilishga imkon beradi);

-ma‘lum nuqtalar bo‘yicha o‘lchash usuli (Tasvirdagi muhim nuqtalar (masalan, burchaklar yoki konturlar) bo‘yicha harakatni tahlil qiladi. Bu usul hisoblash resurslarini tejashga yordam beradi).

Optik oqim matematik jihatdan ikki yoki undan ortiq tasvirlar orasidagi piksellarning harakatini tavsiflovchi harakat vektorlari maydoni sifatida ta‘riflanadi. Harakatlanayotgan obyektlarning qayerga va qanday tezlikda harakatlanayotganini aniqlash uchun optik oqim matematik tenglamalariga asoslanadi. Ushbu usul vaqt va fazoviy o‘zgarishlar orqali tasvir piksellari orasidagi farqlarni tahlil qiladi [7].

Uzluksiz videooqim yoki tasvirlar ketma-ketligida tasvirlar orasidagi har bir pikselning o‘zgarishi vaqtga bog‘liq bo‘ladi. Harakatlanayotgan obyektlar kadrlar orasida piksel darajasida o‘z joylashuvini o‘zgartiradi. Ushbu jarayonni tasvirlash uchun optik oqim tenglamasi qo‘llaniladi.

Optik oqimning asosiy tenglamasida tasvirni intensivlik funksiyasi bilan belgilasak, bu funksiya vaqt va fazo o‘zgarishiga bog‘liq bo‘ladi. Shunday qilib, tasvir intensivligini

$I(x,y,t)$ bilan ifodalaymiz, bu yerda: x va y — tasvirdagi fazoviy koordinatalar, t — vaqt parametri, $I(x,y,t)$ — vaqt va fazoda tasvir intensivligi (yorqinligi).

Harakatlanayotgan obyektning intensivligi harakat davomida o‘zgaras bo‘ladi, bu esa quyidagi tenglamaga olib keladi:

$$I(x,y,t) = I(x+\Delta x, y+\Delta y, t+\Delta t)$$

Bu yerda: Δx va Δy — piksellarning fazoviy siljishi, Δt — vaqtning o‘zgarishi.

Yuqoridagi tenglamani Teylor kengaytirish bilan birinchi tartibli yaqinlashuvdan foydalanamiz:

$$I(x+\Delta x, y+\Delta y, t+\Delta t) \approx I(x,y,t) + \partial I \Delta x / \partial x + \partial I \Delta y / \partial y + \partial I \Delta t / \partial t$$

Bu ifodaning o‘ng tomonini 0 ga tenglashtiramiz, chunki harakat davomida tasvir intensivligi o‘zgarmaydi:

$$\partial I \Delta x / \partial x + \partial I \Delta y / \partial y + \partial I \Delta t / \partial t = 0$$

Keyingi bosqichda harakatning tezligini $u = \Delta x / \Delta t$ va $v = \Delta y / \Delta t$ bilan ifodalaymiz, ya’ni u — x yo‘nalishi bo‘yicha tezlik, v — y yo‘nalishi bo‘yicha tezlik. Shunda:

$$\partial I u / \partial x + \partial I v / \partial y + \partial I / \partial t = 0$$

Bu ifoda optik oqim tenglamasi deb ataladi.

Bu yerda: $\partial I / \partial x$ va $\partial I / \partial y$ — tasvirning fazoviy gradientlari (piksellar orasidagi yorqinlik farqi), $\partial I / \partial t$ — vaqt bo‘yicha tasvirning o‘zgarish tezligi, u va v — x va y o‘qlar bo‘yicha harakat tezliklari.

Ushbu tenglama yordamida tasvirdagi harakatlanayotgan obyektlarning fazoviy (x va y o‘qi bo‘yicha) siljishini va vaqt davomida qanday tezlikda harakatlanayotganini aniqlash mumkin. Optik oqim algoritmlari ushbu tenglamani yechib, har bir pikselning harakat vektorini hisoblaydi.

Optik oqim usulining matematik ifodasi videooqimlar orasidagi harakatni aniqlash uchun qo‘llaniladi va tasvir intensivligi vaqt o‘tishi bilan o‘zgaras qolishini nazarda tutadi. Optik oqim tenglamasi orqali harakatlanayotgan obyektlarning tezligi va yo‘nalishi aniqlanadi. Bu usul ko‘p amaliy dasturlarda, xususan, kuzatuv kameralarida, xavfsizlik tizimlarida va video tahlil sohalarida keng qo‘llaniladi.

Fonni ayirish usuli videooqimda harakat bor yoki yo‘qligini aniqlash uchun keng qo‘llaniladigan usullardan biridir. Bu yondashuv statik fon (harakatsiz qismlar) va dinamik harakatlanuvchi obyektlarni bir-biridan ajratish orqali harakatni aniqlashga asoslanadi. Bu usul asosan xavfsizlik tizimlarida, video monitoringda va harakatni kuzatish jarayonlarida keng qo‘llaniladi [8].

Fonni ayirish usulining ishlash tamoyili avvalo, video oqimidagi harakatsiz bo‘lgan fon tasvirini model qilishdan boshlanadi. Fon modelini yaratish uchun bir nechta kadrlar olinib, har bir pikselning o‘rtacha qiymati yoki boshqa statistik modellash usullari bilan fon tasviri yaratiladi. Fon modeli harakat qilmaydigan obyektlardan iborat bo‘ladi. Masalan, kamera qaragan sahnada joylashgan binolar, daraxtlar va boshqa statik obyektlar fon sifatida qabul qilinadi.

Video oqimidagi har bir yangi kadr fon modeli bilan taqqoslanadi. Kadrdagi piksellarning fon modeli bilan farqi aniqlanadi. Farq belgilangan threshold (chegara) qiymatidan katta bo‘lsa, u holda bu piksel harakatli obyektga tegishli ekanligi aniqlanadi.

$$D(x,y) = |I_i(x,y) - B(x,y)|$$

Bu yerda: $D(x,y)$ — pikselning fon va joriy kadr orasidagi farqi, $I_i(x,y)$ — joriy kadrdagi piksel qiymati, $B(x,y)$ — fon modelidagi piksel qiymati.

Farq ma’lum bir threshold qiymatidan oshganda, ushbu piksel harakatli obyektning bir qismi deb qabul qilinadi. Threshold qiymati fonning qanchalik barqarorligi va harakatning kattaligiga bog‘liq bo‘ladi.

$$D(x,y) > T$$

Bu yerda T threshold qiymati bo‘lib, harakatni aniqlash uchun ishlatiladi.

Video oqim davomida fon o‘zgarishi mumkin (masalan, yoritilishning o‘zgarishi, vaqt o‘tishi bilan harakat qilmaydigan obyektlarning joylashuvining o‘zgarishi). Shuning uchun fon modelini dinamik ravishda yangilab borish kerak. Har bir yangi kadr kiritilganda, fon modeli yangi ma’lumotlarga asoslanib yangilanadi [9].

Fonni ayirish usulining afzalliklari:

-Harakatni aniq ajratish (Fonni ayirish yordamida harakatlanayotgan obyektlar aniq ajratib olinadi va kuzatilishi mumkin);

-katta harakatlarni samarali aniqlash (Bu usul katta va ravshan harakatlarni aniqlashda juda samarali ishlaydi, shuning uchun xavfsizlik va monitoring tizimlarida keng qo‘llaniladi);

-resurslarni samarali ishlatish (Fonni ayirish usuli hisoblash jihatidan ko‘p resurs talab qilmaydi va ko‘pincha real vaqtda ishlatish uchun mos keladi).

Fonni ayirish usulining kamchiliklari:

-Fon o‘zgarishlariga sezgirlik (Fon o‘zgarsa (masalan, yoritilish sharoiti o‘zgarishi yoki kameraning titrashi), bu usul noto‘g‘ri signalizatsiyalarni keltirib chiqarishi mumkin);

-katta ma’lumot hajmi (Fon modelini doimiy ravishda yangilash va saqlash zarurati, ayniqsa uzun video oqimlarda yoki ko‘p kameralar bilan ishlaganda, katta ma’lumot hajmini talab qiladi);

-shovqinga sezgirlik (Tasvirdagi shovqin (masalan, past sifatli video oqimlar) noto‘g‘ri harakatlar aniqlanishiga sabab bo‘lishi mumkin);

-dinamik fonli holatlar (Fon o‘zi harakatlanuvchi elementlardan iborat bo‘lsa (masalan, suv yuzasi yoki daraxtlarning tebranishi), fonni to‘g‘ri ajratish qiyin bo‘lishi mumkin).

Fonni ayirish video oqimlarda harakat borligini aniqlashda aniq va samarali usul hisoblanadi. Bu usul yordamida harakatlanmayotgan fon tasviri aniqlanadi va faqat harakatli obyektlar kuzatiladi. Fon o‘zgarishlariga sezgir bo‘lgani sababli, yaxshi ishlash uchun fonni yangilab turish kerak. Ushbu usul xavfsizlik va monitoring tizimlarida keng qo‘llaniladi, ammo dinamik fonlar va yorug‘lik o‘zgarishlariga nisbatan ehtiyotkor bo‘lish zarur.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, harakatli obyektlarni kuzatish usullari turli murakkablik va aniq ishlash darajalariga ega. Oddiy usullardan tortib to sun‘iy intellektga asoslangan zamonaviy algoritmlargacha bo‘lgan usullarni qo‘llash mumkin. Qaysi usulni tanlash tizimning ehtiyojlari, resurslari va harakatli obyektlarning tabiati bilan bog‘liq bo‘ladi. Real vaqt tizimlarida oddiy va samarali usullar qo‘llanilsa, murakkab va o‘ta aniqlik talab qiladigan tizimlarda chuqur o‘rganishga asoslangan modellar ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артюшенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеоинформации и звука. // – М., 2003. – 430 с.
2. Бенилов А.И., Погорельый С.Д. Вейвлет-анализ и его применение для сжатия мультимедийной информации // – Киев, 2002. – С. 15.
3. Борискевич А.А. Цифровая обработка речи и изображений. – Минск, 2007. – 124с.

4. Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. ДМК. – М., 2002. – 278 с.
5. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.
6. Дворкович А.В., Дворкович В.П. Цифровые видеoinформационные системы (теория и практика). – М.: Техносфера, 2012.
7. Джакониа В.Е. Телевидение. - М.:Горячая линия – Телеком, 2007. – 618 с.
8. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 448 с.
9. Красилников Н.Н. Цифровая обработка изображений. - М.: Вузовская книга, 2001.- 320 с.

Taqrizchilar:

X.X. Qoraboyev.

Chirchiq OTQMBU, Artilleriya kafedrası sikl boshlig ‘i, dotsent, podpolkovnik.

Sh.P. Xujanov.

41571-sonli harbiy qism komandiri, polkovnik.

CHIRCHIQ OLIY TANK QO'MONDONLIK
MUHANDISLIK BILIM YURTI

ZIRHLIQALQON

ilmiy-axborot jurnali
№ 26 (40) 2025-yil mart

Harbiy ta'lim va ilim-fan tizimida boshlangan islohotlarni izchil amalga oshirish, soha uchun kadrlar tayyorlashda nazariya va amaliyotni imkon qadar yaqinlashtirishga alohida e'tibor qaratilish lozim.

Sh.Mirziyoyev
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Qurullil Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni

В военном обучении и научно-учебных сферах, также в сфере подготовки кадров мы должны тщательно стараться совмещать с практикой.

Ш. Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан,
Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами

Consistent implementation of the reforms initiated in the system of military education and science, special attention should be paid to bringing theory and practice as close as possible to training personnel for the field.

Sh.Mirziyoyev
President of the Republic of Uzbekistan,
Commander-in-Chief of the Armed Forces

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri
Amir Temur ko'chasi 15
Chirchiq OTQMBY
Tel: 70-716-50 50, 48-40
Faks: 70-716-50-07
Email: chirchiqotqmbyu@gmail.com